

ПСИХОЛОГИК ПОРТРЕТ ҚАЛАМТАСВИРИНИ ТАСВИРЛАШДА ИДРОК ЭТИШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.

Хаитов Зуфар Асроралиевич
Эргашева Шоҳиста Анвар қизи

¹ Термиз Давлат Педагогика Институтини ўқитувчиси

² Термиз Давлат Педагогика Институтини талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579148>

Аннотация: мазкур мақолада психологик портрет қаламтасвирини тасвирлашда, идрок этишни шакллантириш хусусиятлари, табиатда қора предметлар ёки соялар ёруғлик нурларига нисбатан турли бурчакларда жойлашиши, портрет рангтасвирида колорид ва фактура ҳолатини тўғри ифодаланиши ҳамда ўқувчиларни эстетик тарбиялаш ҳақида фикр юритилади.

Калит сўз: Психологик портрет, компоновка, туслаш, яхлит идрок, колорид, фактура, блик, технология.

Ўзбекистон халқларининг тарихи, қадриятлари, илм-фан, маданият дурдоналарини ҳар томонлама ўрганиш ва таҳлил этиш ғоят муҳимдир. Бугунги кунда мамлакатимизда изчил ислоҳотлар натижасида олий таълим муассасаларида таълимни ташкил этишнинг дастурий-методик таъминоти, тасвирий санъат ўқитувчиларни тайёрлашнинг миллий ва жаҳон таълим тажрибасига асосланган ташкилий-педагогик механизмларини яратиш ва янада такомиллаштириш орқали мамлакатимиз интеллектуал ресурслари потенциалини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда. “Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш” Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида муҳим ўрин эгаллайди. Ўзбекистоннинг сўнги йилларида таълим соҳасида туб ислоҳотлар содир бўлмоқда.

Ўқувчини тасвирий санъатдан қодир эмаслиги учун айблашдан олдин, қийинчиликларнинг моҳиятини тушунишга ҳаракат қилинг ва муаммонинг ечимини топишга ёрдам беринг. Ўқувчини бошқа ўқувчилар билан солиштирманг, унинг ютуқларини кўра билинг. Биринчи дарсларда ўқувчини муваффақиятсизликлари учун асабийлашманг ва ўқувчини асабийлаштирманг. Қийинчиликларнинг объектив сабабларини топишга ҳаракат қилинг ва келажакка ишонч билан қаранг.

Муайян ўқувчи ёки маълум бир гуруҳ ўқувчилар учун ўқув дастур ва ўқитиш методологиясини унинг қобилиятларини максимал даражада

оширишга, уларнинг фикрлаш турларига таянишга йўналтиришга ҳаракат қилинг. Агар ўқувчи билан мулоқотда қийналсангиз, бир-бирингизни яхши тушунмасангиз, бу учун уни айблашга шошилманг. Эҳтимол, сиз ва ўқувчи турли хил темперамент ва характерлардан ташкил топгандирсиз, бу сизларнинг фикрлашингиз, идрок этишингиз, бошқача ҳис қилишингизни англатади, яъни бу нафақат ўқувчида, балки сизга ҳам боғлиқ. Ўқувчини ёмон эмас, фақат бошқача, деб тушуниш керак.

Сиз иложи борича бағрикенг, тушунадиган ва тиришқоқ бўлишингиз, ўқувчини ўзгартмаслигингиз керак, ўзингизда бирор нарсани ўзгартиришга ҳаракат қилишингиз керак. Сиз учун асосийси ўқувчига нимадир ўргатиш учун эмас, балки болани қизиқишни сўндирмасдан ўрганиш истагини уйғотиш, янги ва номаълум нарсаларни ўрганиш учун лаззатланиш ҳисси пайдо бўлишига ишонч ҳосил қилинг.

Ўқувчи хато қилишдан қўрқмаслиги керак. Бирор нарсани ўрганиш учун, хато қилмасликни иложи йўқ. Ўқувчи хато қилишдан қўрқиб, ваҳимага тушмаслиги керак.

Ўқувчини индивидуалликка бўлган ҳуқуқини, ўзгача бўлиш ҳуқуқини тан олинг. Ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ўрганиш учун маълум вақт ва тизимли кузатувларни талаб қилади. Бунинг учун ўқитувчи ўқувчиларнинг хусусиятларини тавсифлайдиган ва кузатиш натижаларидан қисқача хулосалар чиқарадиган кундаликни юритиши керак.

Бўёқлар палитраси, ёруғлик диапазониди анчагина чекланган бўлиб, шу билан бирга табиат ҳолатларини образли беришда имкониятларнинг катта диапазонини тақдим қилади. Таъкидлаш керакки, рангтасвирда ёруғлик тасвирнинг барча қатнашчилари ўртасидаги муносабатлар билан аниқланади, шу туфайли ишонарли олинган муносабатларни идрок этишда моделнинг маълум ҳолати ҳақида тасаввур шаклланади. Рассом табиатдаги ёритилганлик даражасини бўёқлар палитраси диапазонига кўчиришни билса, бу малака этюда ёруғликларни абсолют ёрқинлик эмас, балки ёруғликлар ўртасидаги муносабатлар уйғунлиги бўйича идрок этиш имконини беради.

Бадий идрок изчил ва аста-секинлик билан шаклланади, у элементар ва содда шакллардан нисбатан мураккаблари томон ривожланади. Воқелик таассурот ва тасаввурлари таҳлили ва синтези асосида идрок яхлитлиги шаклланади. Эстетик кечинмаларнинг янада мураккаб шаклларига эҳтиёж, кўпроқ эмпатия даражасида пайдо бўлади.

Қаламтасвирда бадий идрок муаммоларини ўрганиш тон(тус) тушунчаси билан узвий боғлиқ. Бадий амалиётда тон кўп ҳолларда берилаётган рангларнинг ёруғлиги билан тавсифланади. Бироқ тон рангтасвирда фақат тор маънода қаралмайди, тасвир юзасида рўёбга чиқарилган тон деганда рассом ассоциацияларининг бутун бир комплекси тушунилади.

References:

- 1.Байметов Б. “Қаламтасвир”. Дарслик 1-қисм.- Тошкент, Муסיқа 2006
2. Asroraliyevich X. Z. The role and practical importance of" painting" in the development of fine arts //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 05. – С. 166-168.
- 3.Asroraliyevich K. Z. Psychological Portrait Pencil Characteristics of Perception Formation in the Description of the Image //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 312-316.